

ИЖРОВИЙ ЛИРИКАДА ПСИХОЛОГИК ТАСВИР УСУЛИ

Абдуллаева Умида Абдукадировна

Қар ДУ тадқиқотчиси

Аннотация: Мақолада ижровий лирика назарияси, ижровий лирика намуналарида ижровий қаҳрамон ва лирик қаҳрамоннинг руҳияти, ижтимоий воқеликка бўлган муносабати таҳлил қилинган.

Аннотация: В статье анализируются теория исполнительской лирики, психика героя спектакля и лирического героя на примерах исполнительской лирики, их отношение к социальной действительности.

Abstract: The article analyzes the theory of performance lyrics, the psyche of the performance hero and lyric hero in examples of performance lyrics, and their attitude to social reality.

Бадиий адабиётда ёзувчи персонаж характери яратар экан, унинг руҳиятини бевосита ёки билвосита очиб бериши мумкин. Персонаж уй-кечинмалари, ҳис-туйғуларининг "ички монолог", "онг оқими" тарзида ёки муаллиф тилидан (ўзиники бўлмаган автор гапи) баён қилиниши психологик тасвирнинг бевосита шакли ҳисобланади. Асарда персонаж руҳиятини унинг ҳатти-ҳаракатлари, гап-сўзлари, юз-кўз ифодалари(мимикаси), ундаги физиологик ўзгаришларни кўрсатиш орқали очиб берилиши билвосита психологик тасвирдир. Руҳий тасвирнинг бу икки кўриниши бир-бирини тўлдиради, шу боис ҳам муайян персонаж руҳиятини тасвирлашда ёзувчи буларнинг ҳар иккисидан ҳам ўрни билан унумли фойдаланади.

Ижровий лирика назариясига кўра, ижровий лириканинг қаҳрамони бир вақтнинг ўзида иккита функцияни бажара олади, яъни онг субъекти ва тадқиқот объекти сифатида ишлайди. Бу ерда характер ва тақдир образнинг объектига айланадиган ҳикоя лирикаларидан фарқли ўларок, муаллифнинг қадриятлар тизими ва нутқ услубига эътибор қаратилади. Б.О.Корманнинг фикрига кўра, ижровий лирикаларнинг пайдо бўлиши романтик субъективизмга жавоб эди ва ўша пайтда рус насрида биринчи ўринга чиққан реалистик ғояларнинг шеърятга кириб келишининг ўзига хос тури сифатида талқин этилади. Шу жиҳатдан қараганда, ижровий лирика намуналари бўлган шеърларда характер мавжуд бўлади, десак, хато қилмаган бўламиз, назаримда. Сабаби, унда ижодкор онг субъектида келиб чиқиб, ҳиссиётларини ифода этади ва образи ижро этилаётган қаҳрамон нутқида унинг тилидан ўз туйғу ва қарашларини баён этади. Бунинг

таъсир доираси – ижодкор шахси ва характери, руҳиятига боғлиқ. Усмон Азимнинг “Отелло” шеъри юқоридаги фикрларга далилдир:

Мен севаман Дездемонани,
Кипригига қўндирмайман гард.
Чорлашмоқда саҳнага мени...
Ҳозир уни ўлдиришим шарт.

Шоир Отелло тилидан ҳиссиётларини ифодалаб, барчага маълум ва машҳур бўлган образ характерини қадриятлар тизимини кўрсатиш орқали тасвирлайди.

...Мен саҳнага чиқиб келаман,
Дездемона ухлайди масъум.
Дездемона, сени севаман!
Кел, ношуд зал истаги учун –
“Қордай оппоқ, мрамардай тиниқ”
Вужудингга солайин човут.
Зал даҳшатдан тушсин силкиниб,
Зал қалқисин, мисоли тобут!

Мисралардаги ҳис-туйғулар, ҳаракатлар ва ҳиссиётлар тасвири Отелло характерини очиқ беради. Бадиий психологизм тушунчаси билан психологик таҳлил ёки психологик тасвир каби тушунчаларнинг ўзаро алоқаси борки, олимлар ва тадқиқотчилар ўртасида баҳсли ҳолатларни юзага келтиради. Аммо бу саволлар назарий жиҳатдан бугунга қадар очиқ қолмоқда - айрим тадқиқотчилар бу терминларга аниқлик киритсалар, бошқа гуруҳ олимлар бу назарияни четлаб ўтишга ҳаракат қилади.

Психологизм-Абдулла Қаҳҳор тили билан айтганда "Ёзувчи маҳоратининг муҳим жиҳатидир" бунда ёзувчи қаҳрамон ички дунёсини, психологиясини ўз услуби орқали очиқ беради. Унда ёзувчи ички монолог, нутқий характеристика, психологик портрет, галлюцинация, туш каби психологик тасвир воситаларидан фойдаланиб, қаҳрамон ички оламини очиқ беради. Бунда ёзувчи қаҳрамон ташқи дунёга фақатгина ички дунёсини ёритиб бериш учунгина мурожаат қилади. Ўзбек адабиётшунослиги ва адабий танқидида "психологизм" ва "психологик таҳлил" терминлари фарқланмай ишлатилади. Аммо бу икки терминни бир маънода қўллаш ноўриндир, дея эътироф этади профессор Ҳ.Умуров, - Психологизм "психологик таҳлил" тушунчасига нисбатан кенг бўлиб, у ўзида бевосита авторнинг психологиясини камраб олади. У адабиётнинг ўзига хос қонуний ҳодисаси бўлиб, ёзувчининг хоҳишига боғлиқ бўлмаган ҳолда намоён бўлади. "Психологик таҳлил" эса, инсон психикаси жараёнларини, унинг фикр ва ҳиссиётидаги турли-туман "оҳанг"лар ривожини акс эттирувчи, қаҳрамон

рухий дунёсини аналитик принцида очувчи эстетик категориядир. Шунингдек, психологизмга нисбатан психологик таҳлил ўзининг ички монолог, ўзиники бўлмаган нутқ, психологик портрет, икки сюжетли диалог каби аниқ белгиларига эга. Шундай қилиб, психологизм адабиётнинг қонуний бадиий ҳодисаси, психологик таҳлил эса ана шу қонуний бадиий ҳодисанинг мураккаб кўриниши (категорияси)дир.

Бадиий асар психологик даражасини белгилашда адабий тур ва жанрлар ҳам муҳим аҳамият касб этади. Масалан, лирика - инсон қалби ва ички ҳис-туйғулари куйчиси эканлиги маълум, демак у бевосита руҳият тасвири билан боғлиқ ҳолда шоир психологияси ва ички оламини тараннум этади. Ёзувчи лирикадаги сингари ўз қаҳрамонининг ички дунёсидан туриб ҳам, қаҳрамоннинг ўз нутқи воситасида ҳам, ташқи характеристика ва ҳолатлар тасвири орқали ҳам руҳият дунёсига дахл қилаверади.

Ижровий лирикада психологизм масаласи тарихини рус ва ўзбек адабиётшунослиги доирасида кўриб чиқар эканмиз, ўзбек адабиётшунослигида бу масалада амалга оширилиши лозим бўлган илмий тадқиқотлар бугунги кунда долзарб ва зарур эканлигининг гувоҳи бўламиз. Рус адабиётшуносликларининг илмий тадқиқотларида бадиий психологизм муаммоси нисбатан анча чуқур ўрганилган бўлиб, мазкур назарияга оид қарашлари батафсил очиб берилган.

Ижровий лирика намуналарида муаллиф образга ўрганиб қолади, ўқувчи характер ва муаллифнинг ҳис-туйғуларини очиш орқали яратилган субтекстда, шоирнинг ўз қаҳрамонига бўлган раҳм-шафқатини ҳис қилади. 19 ва 20-аср бошларидаги рус аъналарига кўра, ижровий лириканинг барча турларида муаллиф тарихий ёки адабий белгининг "ёниш" характерини ўзига қатъий равишда шахсий тажриба сифатида асослаб олади. Бу ҳолат ўзбек шерияти ижровий лирикасида ҳам кузатилади.

Баъзан, шоир ўз характер хусусиятидан келиб чиқиб, ижровий лирика намуналарида барчага таниш бўлган образлар характерини қайта яратади.

Усмон Азимнинг "XX аср Отеллоси" ижровий лирикасида Отелло образи бошқача характерда "қайта яратилади". "Қайта яратиш" орқали Л.Я.Гинзбург ўзининг бошқа дунё муаллифи ҳақидаги тасаввурини ва унинг мужассамлаш усулларини тушунади. Бу ўринда куйидаги ҳолат содир бўлади: бизнинг олдимизда Шекспирнинг "Отелло"си эмас, балки Отелло ва Дездемона ўртасидаги драматик муносабатларнинг тўқнашувини ўз ғоялари нуқтайи назаридан ва уни ўзига хос расм чизиғи доирасида қайта кўриб чиқадиган лирик қаҳрамон туради. Шоир Отелло характерини ўзининг ҳис-туйғулари ва "Мен"ига

мослаштирган ҳолда қайта яратади. Зеро, Отелло характериға кўра, ўз ҳуқуқини бошқага бериб қўядиган образ эмас.

Гийбатлар мавзуси, эй, Дездемонам,
Отелло ҳуқуқин берсангчи, менга,
Отелло ҳуқуқин берсанг-чи,
Отелло ҳуқуқин!...

Отелло!...

Дездемонам, сен айбдор эмас!

Қип-қизариб ўз овозимдан

Олазарак боқиб атрофга,
(Тағин биров эшитмадими?)
Мен-Отелло-Яголар билан
Гийбат қилиб турибман сени.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ижровий лирика намуналарида шоир лирик қаҳрамоннинг руҳий ҳолатини субъект руҳияти билан синтезлаштириб, ижтимоий воқеликка муносабатини билдиради. Бу эса, ижровий лириканинг шоир руҳияти тасвири учун муҳим восита эканлигини кўрсатади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azim, Usmon. Kollaj: Nazm, baxshiyonalar, nasr, dramaturgiya – T; “Sharq”, 2018.
2. Ашурова Г. Абдулла Орипов шеърлятида анъана ва бадиий маҳорат (образ, ғоя ва тасвир): филол. фан. номзоди дисс... – Т.: 2008. – 154 б.
3. Боборахимов М. Конфликт и характер в узбекской лирике 80-х годов. – дисс. на соиск... канд.филол.н. – Т.: 1991. –20 с.
4. Бурхонова Ф.Муаллиф адабий-эстетик қарашлари ва ижодий параллелизм.– Фил. ф.н.дисс. автореферати.Т.:2019.
5. Жумабоева Ж. XX аср ўзбек шеърлятида психологик тасвир маҳорати: Филол.фан.докт... дисс... автореф. – Т.: 1999.
6. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2018. b.480
7. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug‘ati. – Т.: Akademnashr, 2013. – 408 b.
8. Ulug‘bek Hamdam “Yangi o‘zbek she‘riyati” Toshkent 109-bet